

PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP STRATEGI PEMASARAN DIGITAL DALAM APLIKASI GOJEK

Claudia Enjelita¹, Dea Permatasari², Ghina Khalisa³, Nurjanah⁴

¹ Pemasaran Digital, Universitas Negeri Jakarta
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi konsumen terhadap strategi pemasaran digital yang diterapkan oleh aplikasi Gojek. Gojek, sebagai salah satu startup unicorn di Indonesia, telah berhasil merevolusi industri transportasi dan layanan on-demand melalui inovasi teknologi dan strategi pemasaran digital yang agresif. Dalam era digital yang semakin berkembang, pemasaran digital menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pengguna baru. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan kuesioner yang disebarluaskan kepada pengguna aplikasi Gojek di Jakarta, untuk mengumpulkan data mengenai efektivitas strategi pemasaran digital dan dampaknya terhadap persepsi konsumen mengenai kemudahan penggunaan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye pemasaran digital Gojek berhasil dalam menyampaikan informasi produk dan menarik perhatian konsumen, namun terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi efektivitasnya, seperti preferensi penggunaan layanan jasa lainnya dan kondisi ekonomi saat ini. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi Gojek untuk meningkatkan strategi pemasaran mereka dan memahami lebih baik kebutuhan serta harapan konsumen.

Kata kunci: Strategi Pemasaran, Pemasaran Digital, Persepsi Konsumen

Abstract

This study aims to measure consumer perceptions of digital marketing strategies implemented by the Gojek application. Gojek, as one of the unicorn startups in Indonesia, has successfully revolutionized the transportation industry and on-demand services through technological innovation and aggressive digital marketing strategies. In the growing digital era, digital marketing has become very important to increase brand awareness and attract new users. This study uses a survey method with questionnaires distributed to Gojek application users in Jakarta, to collect data on the effectiveness of digital marketing strategies and their impact on consumer perceptions of ease of use of the application. The results showed that Gojek's digital marketing campaign was successful in conveying product information and attracting consumer attention, but there are certain factors that affect its effectiveness, such as preferences for using other services and current economic conditions. The findings are expected to provide insights for Gojek to improve their marketing strategy and better understand consumer needs and expectations.

Keywords: Marketing Strategy, Digital Marketing, Consumer Perception

PENDAHULUAN

Gojek adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Pencapaian ini dapat dilihat dari berbagai metrik seperti jumlah pengguna, laba bersih perusahaan, dan ukuran operasionalnya. Berdasarkan Laporan Tahunan GoTo (2023), Gojek mencatatkan peningkatan Pengguna Transaksi Tahunan (ATU) menjadi 50,8 juta pada tahun 2023. Namun jumlah pesanan mengalami sedikit penurunan, nilai transaksi bruto (GTV) dibandingkan tahun sebelumnya, dan laba bersih Gojek menunjukkan peningkatan signifikan. Dari Rp11,349 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 444,4 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp14,785 miliar, hal ini mencerminkan keberhasilan perseroan dalam meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kemampuan Gojek dalam menerapkan strategi pemasaran digital yang inovatif dan efektif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.

Keberhasilan aplikasi seperti Gojek tidak lepas dari efektivitas strategi pemasaran digital yang diterapkan. Strategi ini mencakup berbagai aspek, seperti promosi melalui media sosial, pemberian

insentif dalam bentuk diskon atau cashback, hingga penggunaan algoritma untuk menyesuaikan penawaran dengan preferensi konsumen. Menurut Chaffey dan Ellis-Chadwick (2019), perusahaan yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan efektif memiliki potensi untuk meraih keunggulan kompetitif yang besar. Pendekatan inovatif Gojek dalam memanfaatkan teknologi dan data untuk menganalisis serta memenuhi kebutuhan pelanggan telah menjadikannya sebagai pemimpin di sektor ini.

Meskipun demikian, persepsi konsumen terhadap strategi pemasaran digital dalam aplikasi seperti Gojek masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Faktor-faktor seperti pengalaman pengguna, hingga responsivitas layanan digital menjadi aspek yang penting untuk dipahami dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Studi ini menjadi relevan karena pemahaman yang lebih baik mengenai persepsi konsumen dapat membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi konsumen terhadap strategi pemasaran digital yang diterapkan oleh Gojek, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis yang bermanfaat bagi pengembangan layanan Gojek di masa mendatang. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku bisnis lain dalam mengoptimalkan strategi pemasaran digital di era digitalisasi.

LITERATURE REVIEW

Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik barang atau jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik rencana tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi (Haqee-Fawzi, M. G., Iskandar, A. S., Erlangga, H., & Sunarsi, D., 2022). Strategi pemasaran juga dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya melalui pengelolaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pemasarannya. Dalam merancang strategi pemasaran perusahaan harus selalu berorientasi kepada pelanggan mulai dari menemukan produk yang diinginkan oleh pelanggan, motif dan kebiasaan membeli serta menentukan harga yang sesuai dengan daya beli pelanggan, menentukan saluran distribusi dan akhirnya menentukan program promosi dalam usaha meningkatkan penjualan.

Pemasaran Digital

Sejak transformasi digital yang didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan pelanggan, mendorong penggunaan pemasaran digital karena platform digital semakin banyak digabungkan ke dalam rencana pemasaran dan kehidupan sehari-hari. Dan ketika orang menggunakan digital alih-alih mengunjungi toko fisik, kampanye pemasaran digital menjadi lebih lazim dan efisien. Menurut ahli pemasaran digital adalah kegiatan pemasaran dengan menggunakan media digital dan internet yang berbentuk website, e-mail, tv, dan sosial media yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah konsumen (Chaffey & Chadwick, 2019). Dalam teori lain, pemasaran digital adalah segala upaya yang dilakukan dalam hal pemasaran dengan menggunakan berbagai strategi dan media digital, yang pada tujuannya dapat berkomunikasi dengan calon konsumen dengan saluran komunikasi online. Pemasaran digital dapat didefinisikan sebagai pemasaran produk atau layanan menggunakan teknologi digital, terutama internet tetapi juga termasuk ponsel, iklan display, website, blog, media sosial dan media digital lainnya. Ada beberapa metode pemasaran digital yaitu Search Engine Optimasi (SEO), Search Engine Marketing (SEM), content marketing, influencer marketing, content automation, campaign marketing, social media marketing, email direct marketing, iklan display, iklan ebook, dan iklan melalui game. Pemasaran digital sekarang meluas ke saluran non-internet yang menyediakan media digital, seperti telepon seluler (SMS) dan nada dering ponsel.

Persepsi Konsumen

Persepsi konsumen terhadap iklan dan promosi sangatlah penting dalam menentukan keputusan penggunaan aplikasi. Persepsi konsumen dapat didefinisikan sebagai suatu proses kognitif yang melibatkan pemilihan, pengorganisasian, dan penafsiran informasi yang diterima oleh konsumen

yang mencakup cara konsumen membentuk pemahaman dan interpretasi mereka terhadap produk, merek, atau layanan berdasarkan informasi yang mereka peroleh (Wardhana, 2024). Persepsi tidak hanya terbatas pada apa yang dilihat atau didengar oleh konsumen, tetapi juga bagaimana mereka mengaitkan informasi tersebut dengan pengalaman yang telah mereka lalui. Persepsi konsumen dalam hal ini sangat berperan penting dalam membangun brand awareness, melalui strategi pemasaran digital yang efektif, Gojek dapat meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai persepsi konsumen terhadap strategi pemasaran digital yang diterapkan oleh aplikasi Gojek. Survei ini dilaksanakan dengan menggunakan Google Form sebagai alat utama pengumpulan data. Pendekatan survei ini dipilih karena dapat menjangkau berbagai kalangan pengguna dengan mudah dan efisien. Survei disusun dengan tujuan untuk menggali persepsi konsumen terkait berbagai aspek strategi pemasaran digital yang diterapkan oleh aplikasi Gojek. Kuesioner yang digunakan terdiri dari pertanyaan skala likert dan terbuka yang mencakup berbagai topik, antara lain: persepsi terhadap iklan digital yang ditayangkan oleh Gojek, pengaruh promosi berbasis aplikasi terhadap keputusan konsumen, kepuasan terhadap fitur-fitur aplikasi yang mendukung pemasaran, serta pandangan konsumen terhadap program loyalitas dan penawaran khusus yang diberikan oleh Gojek. Kuesioner ini dirancang agar dapat menampung berbagai opini dari konsumen dengan latar belakang yang berbeda.

Responden utama dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi Gojek di Jakarta dan pengguna aplikasi layanan jasa lainnya. Penelitian ini tidak membatasi kelompok usia atau jenis pekerjaan tertentu, sehingga sampel yang diambil mencakup berbagai demografi, mulai dari usia muda hingga dewasa, serta beragam profesi, mulai dari mahasiswa, pekerja kantoran, wiraswasta, hingga pekerja dengan lapangan pekerjaan lainnya. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang memastikan bahwa responden yang dipilih adalah pengguna Gojek yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan fitur pemasaran digital yang ada di aplikasi tersebut. Dengan melibatkan berbagai kelompok usia dan pekerjaan, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana strategi pemasaran digital Gojek diterima oleh segmen konsumen yang sangat beragam. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan persepsi berdasarkan faktor-faktor demografis tersebut.

Data dikumpulkan menggunakan Google Form yang disebarakan secara online. Peneliti memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Survei ini terbuka untuk umum dengan memberikan kesempatan kepada semua pengguna Gojek yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan pola persepsi yang muncul terkait dengan strategi pemasaran digital Gojek. Selanjutnya, analisis inferensial dilakukan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan persepsi yang signifikan berdasarkan kelompok usia, jenis pekerjaan, atau variabel demografis lainnya. Dalam tahap ini, peneliti juga akan menguji apakah faktor usia atau pekerjaan mempengaruhi cara konsumen merespon iklan digital, promosi, dan program loyalitas yang disediakan oleh Gojek.

Meskipun survei ini mencakup berbagai kelompok usia dan profesi, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kecenderungan bias dalam pemilihan responden yang mungkin lebih melek teknologi atau lebih aktif dalam menggunakan aplikasi Gojek. Namun, dengan melibatkan berbagai platform digital, diharapkan dapat mengurangi bias dan meningkatkan keragaman sampel. Dengan menggunakan metode survei yang melibatkan beragam usia dan pekerjaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih menyeluruh mengenai persepsi konsumen terhadap strategi pemasaran digital Gojek. Hasil penelitian ini

dapat membantu Gojek untuk memahami faktor-faktor untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran digital mereka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Kriteria Responden

Sampel penelitian sebanyak 50 responden. Responden dalam survei ini sebagian besar adalah laki laki dan perempuan berusia 18-24 tahun, dengan kesibukan sebagai pelajar/mahasiswa, dengan beberapa responden bekerja sebagai *freelancer* dan karyawan swasta. Sebagian besar responden aktif menggunakan media sosial.

Gambar 1. Chart Pekerjaan Responden

2. Efektivitas Kampanye Digital

Berdasarkan pernyataan “Saya tertarik dengan aplikasi yang diiklankan melalui media sosial.” Responden menjawab dengan skala likert sebagai berikut

Skala Likert (1-5):

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Netral

2 = Tidak Setuju

1 = Sangat Tidak Setuju

Distribusi Jawaban:

- Skor 5 (Sangat Setuju): 13 orang (26%)
- Skor 4 (Setuju): 12 orang (24%)
- Skor 3 (Netral): 19 orang (38%)
- Skor 2 (Tidak Setuju): 2 orang (4%)
- Skor 1 (Sangat Tidak Setuju): 1 orang (2%)

Rata-rata Skor:

$$\text{Rata-rata} = \frac{(13 \times 5) + (12 \times 4) + (19 \times 3) + (2 \times 2) + (1 \times 1)}{50} = \frac{65 + 48 + 57 + 4 + 1}{50} = \frac{175}{50} = 3.5$$

Interpretasi

1. Mayoritas responden netral (38%) terhadap aplikasi yang diiklankan di media sosial. Namun, terdapat 26% yang sangat setuju dan 24% setuju, menunjukkan bahwa lebih dari separuh (50%) memiliki pandangan positif.
2. Sebagian kecil (6%) tidak setuju atau sangat tidak setuju, mencerminkan bahwa iklan di media sosial cukup relevan bagi sebagian besar responden.
3. Rata-rata skor 3.5 mengindikasikan adanya ketertarikan sedang, dengan sebagian responden masih ragu-ragu terhadap iklan di media sosial.

Gambar 2. Chart respon dari pernyataan Saya tertarik dengan aplikasi yang diiklankan melalui media sosial.

Jadi dapat dilihat bahwa ketertarikan terhadap iklan di media sosial cukup signifikan, tetapi strategi pemasaran perlu lebih dipersonalisasi atau menarik untuk mengurangi jumlah responden yang bersikap netral. Pendekatan kreatif seperti kolaborasi dengan influencer atau iklan yang lebih relevan dengan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan daya tarik iklan di media sosial.

3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Respon dari pernyataan Apakah kondisi ekonomi saat ini mempengaruhi frekuensi anda dalam penggunaan aplikasi Gojek? Merupakan bukti dari salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan konsumen. Dengan Skala Likert yang sama, berikut adalah analisa dari jawaban responden.

Distribusi Jawaban:

- Skor 5 (Sangat Setuju): 13 orang (26%)
- Skor 4 (Setuju): 20 orang (40%)
- Skor 3 (Netral): 13 orang (26%)
- Skor 2 (Tidak Setuju): 4 orang (8%)
- Skor 1 (Sangat Tidak Setuju): 0 orang (0%)
-

Rata-rata Skor:

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata} &= \frac{(13 \times 5) + (20 \times 4) + (13 \times 3) + (4 \times 2)}{50} \\ &= \frac{65 + 80 + 39 + 8}{50} = \frac{192}{50} = 3.84 \end{aligned}$$

Interpretasi

1. Mayoritas responden (66%) setuju atau sangat setuju bahwa kondisi ekonomi mempengaruhi frekuensi penggunaan Gojek.

- Sebagian kecil (26%) netral, sementara 8% tidak setuju, mengindikasikan bahwa sebagian kecil responden tidak merasakan pengaruh langsung dari kondisi ekonomi.
- Rata-rata skor 3.84 menunjukkan pengaruh yang cukup kuat, dengan banyak responden menganggap faktor ekonomi relevan dalam keputusan mereka.

Gambar 3. Chart respon dari pertanyaan Apakah kondisi ekonomi saat ini mempengaruhi frekuensi anda dalam penggunaan aplikasi Gojek?

Dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi saat ini menjadi faktor penting dalam frekuensi penggunaan aplikasi Gojek, terutama dalam konteks daya beli atau keterjangkauan layanan. Strategi pemasaran Gojek dapat berfokus pada promosi yang terjangkau, seperti diskon atau cashback, untuk mendukung konsumen yang sensitif terhadap perubahan ekonomi.

Selain faktor ekonomi, ada faktor eksternal lain yang mempengaruhi efektivitas pemasaran aplikasi Gojek. Berikut adalah pemaparan dari respon terhadap pernyataan Apakah transportasi umum menjadi pilihan anda selain gojek?

Distribusi Jawaban:

- Skor 5 (Sangat Setuju): 13 orang (26%)
- Skor 4 (Setuju): 20 orang (40%)
- Skor 3 (Netral): 13 orang (26%)
- Skor 2 (Tidak Setuju): 4 orang (8%)
- Skor 1 (Sangat Tidak Setuju): 0 orang (0%)

Rata-rata Skor:

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata} &= \frac{(26 \times 5) + (15 \times 4) + (7 \times 3) + (2 \times 2)}{50} \\ &= \frac{130 + 60 + 21 + 4}{50} = \frac{215}{50} = 4.3 \end{aligned}$$

Interpretasi

- Mayoritas responden (82%) setuju atau sangat setuju bahwa transportasi umum menjadi alternatif selain Gojek.
- Sebanyak 14% responden bersikap netral, menunjukkan bahwa beberapa dari mereka menggunakan transportasi umum hanya dalam situasi tertentu.

3. Hanya 4% responden tidak setuju, mengindikasikan bahwa transportasi umum tetap menjadi pilihan yang cukup signifikan.
4. Rata-rata skor 4.3 menunjukkan kecenderungan yang kuat bahwa transportasi umum adalah pilihan alternatif utama, bersamaan dengan penggunaan aplikasi seperti Gojek.

Gambar 3. Chart respon dari pertanyaan "Apakah transportasi umum menjadi pilihan Anda selain menggunakan Gojek?"

Respon ini menunjukkan bahwa Transportasi umum masih menjadi salah satu pilihan utama bagi mayoritas responden sebagai alternatif selain menggunakan Gojek. Hal ini mencerminkan pentingnya mempertimbangkan kelebihan transportasi umum, seperti biaya yang lebih murah, dalam strategi pemasaran Gojek. Untuk meningkatkan penggunaan, Gojek dapat memperkuat promosi layanan hemat, seperti Gojek Hemat atau diskon perjalanan, agar dapat bersaing dengan transportasi umum dan memenuhi kebutuhan pengguna yang sensitif terhadap biaya.

Berdasarkan hasil analisis kedua pertanyaan tersebut, ditemukan bahwa kondisi ekonomi dan transportasi umum merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan responden menggunakan aplikasi Gojek.

Pada pernyataan "Apakah kondisi ekonomi saat ini mempengaruhi frekuensi Anda dalam penggunaan aplikasi Gojek?", mayoritas responden (66%) menyatakan setuju atau sangat setuju, dengan rata-rata skor 3.84. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi, seperti daya beli atau biaya penggunaan, sangat memengaruhi frekuensi responden dalam memanfaatkan layanan Gojek. Responden cenderung lebih selektif dalam menggunakan aplikasi ini saat kondisi ekonomi kurang mendukung.

Sementara itu, pada pernyataan "Apakah transportasi umum menjadi pilihan Anda selain menggunakan Gojek?", sebagian besar responden (82%) juga setuju atau sangat setuju, dengan rata-rata skor 4.3. Temuan ini mengindikasikan bahwa transportasi umum, seperti bus atau kereta, masih menjadi alternatif utama bagi pengguna Gojek, terutama karena biasanya lebih terjangkau dan sesuai untuk kondisi ekonomi yang sensitif.

Kedua temuan ini menegaskan bahwa Gojek perlu memperhatikan aspek ekonomi dalam strategi pemasarannya untuk tetap relevan bagi konsumen. Promosi berbasis harga, seperti diskon atau cashback, dapat menjadi cara yang efektif untuk menarik pengguna di tengah tekanan ekonomi. Selain itu, menyoroti keunggulan layanan Gojek dibanding transportasi umum, seperti kenyamanan dan fleksibilitas, dapat membantu mempertahankan pengguna setia.

Pembahasan

1. Analisis Temuan:

Berdasarkan penelitian yang ada, strategi Gojek dalam memanfaatkan media sosial sebagai saluran utama pemasaran digital sejalan dengan literatur yang banyak beredar. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam menjangkau audiens yang luas dan membangun engagement. Gojek terlihat berhasil memanfaatkan platform-platform ini untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, menciptakan konten yang relevan, dan mendorong loyalitas merek.

2. Keberhasilan dan Tantangan:

Gojek berhasil membangun engagement yang kuat dengan pengguna melalui konten-konten yang menarik dan interaktif. Keberhasilan Gojek dalam memahami konsumen ini tercermin dalam diversifikasi layanan yang terus berkembang, mulai dari transportasi hingga layanan keuangan.

Meskipun telah sukses, Gojek masih memiliki suatu perbaikan. Di tengah persaingan yang semakin ketat, Gojek perlu terus berinovasi untuk mempertahankan keunggulannya. Beberapa platform media yang mungkin belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, Gojek juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dalam kampanye pemasarannya. Mengingat kesadaran konsumen yang semakin tinggi terhadap isu lingkungan, kampanye yang berfokus pada aspek keberlanjutan dapat menjadi nilai tambah.

3. Implikasi Praktis:

Gojek sebagai pendahulu dalam layanan produk dan jasa secara langsung kepada konsumen di Indonesia memiliki potensi besar untuk semakin mengoptimalkan penggunaan platform digital. Salah satu strategi yang dapat diangkat adalah dengan lebih intensif memanfaatkan data pengguna untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal. Melalui analisis data yang mendalam, Gojek dapat mengidentifikasi pola konsumsi, preferensi, dan kebutuhan individu. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi layanan yang relevan, penawaran khusus, dan konten yang menarik minat pengguna.

Gojek dapat memperkuat kehadirannya di berbagai platform sosial media. Dengan menciptakan konten yang kreatif dan engaging, Gojek dapat meningkatkan brand awareness dan membangun komunitas yang kuat. Platform seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts menawarkan peluang besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Kolaborasi dengan influencer juga dapat menjadi strategi efektif untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kredibilitas merek.

Untuk lebih mempersonalisasi kampanye, Gojek perlu mengembangkan sistem segmentasi yang lebih maju. Dengan membagi pengguna menjadi kelompok-kelompok yang lebih spesifik berdasarkan demografi, perilaku, dan minat, Gojek dapat mengirimkan pesan yang lebih relevan dan efektif. Dengan demikian, Gojek dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek.

4. Kaitan dengan Literasi Digital:

Sebagai salah satu pionir layanan yang menyediakan produk atau jasa berdasarkan permintaan atau kebutuhan konsumen di Indonesia, telah secara agresif mengangkat strategi pemasaran digital untuk menjangkau konsumen. Persepsi konsumen terhadap strategi pemasaran digital ini menjadi cerminan yang menarik untuk mengukur tingkat literasi digital masyarakat, khususnya di kota metropolitan seperti Jakarta. Dengan populasi pengguna internet yang tinggi, Jakarta menjadi pusat yang kaya untuk mengamati

bagaimana masyarakat merespons berbagai inovasi digital dalam konteks layanan sehari-hari.

Persepsi positif konsumen terhadap kampanye digital Gojek, seperti kemudahan penggunaan aplikasi, penawaran yang relevan, dan interaksi yang personal, dapat diartikan sebagai indikator tingginya tingkat literasi digital. Masyarakat yang familiar dengan teknologi dan platform digital cenderung lebih mudah beradaptasi dengan fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh Gojek. Selain itu, mereka juga lebih mampu mengapresiasi upaya personalisasi yang dilakukan oleh Gojek untuk memenuhi kebutuhan customers.

Namun, tidak semua konsumen memiliki persepsi yang sama. Beberapa mungkin masih menghadapi kendala dalam mengakses atau memahami fitur-fitur tertentu. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya kesenjangan digital. Di sisi lain, tantangan ini juga membuka peluang bagi Gojek untuk terus meningkatkan strategi pemasaran digitalnya. Dengan merancang kampanye yang lebih inklusif dan menyediakan dukungan yang memadai, Gojek dapat membantu meningkatkan literasi digital masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, persepsi konsumen terhadap strategi pemasaran digital Gojek memberikan gambaran yang komprehensif tentang tingkat literasi digital di kalangan pengguna Jakarta. Dengan terus memantau dan menganalisis data ini, Gojek dapat menyesuaikan strategi pemasarannya agar lebih efektif dan relevan. Selain itu, data ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merancang program-program yang bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat.

5. Konteks Ekonomi dan Budaya:

Dalam langkah menerapkan digital Indonesia yang dinamis, Gojek telah berhasil menginternalisasi kompleksitas ekonomi dan budaya lokal melalui serangkaian strategi periklanan yang cerdas dan kontekstual. Perusahaan Gojek tidak sekadar menawarkan layanan transportasi dan jasa, melainkan menciptakan narasi yang mendalam tentang transformasi sosial ekonomi masyarakat perkotaan dan perdesaan. Kemampuan Gojek dalam membaca nuansa budaya Indonesia menjadi kunci utama keberhasilan mereka dalam mempengaruhi persepsi pengguna melalui iklan.

Secara ekonomi, iklan Gojek memperlihatkan pemahaman mendalam terhadap tantangan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama kelas menengah dan bawah. Gojek telah merancang platform Gojek yang bukan sekadar sebagai alat transportasi, melainkan sebagai solusi ekonomi yang memberdayakan. Iklan-iklan yang telah dibuat Gojek kerap menampilkan narasi tentang kesempatan kerja, fleksibilitas penghasilan, dan potensi peningkatan taraf hidup melalui ekosistem digital. Dengan demikian, persepsi pengguna tidak sekadar terbentuk dari kualitas layanan, melainkan juga misi sosial ekonomi yang diusung.

Dari perspektif budaya, Gojek sangat pandai dalam mengintegrasikan elemen-elemen kearifan lokal ke dalam strategi periklanannya. Gojek tidak sekadar menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga memasukkan dialek dan ekspresi lokalitas yang membuat khalayak merasa iklan tersebut dekat dan autentik. Iklan-iklan Gojek sering menampilkan beragam representasi masyarakat Indonesia, mulai dari driver ojek di perkotaan hingga pelaku usaha kecil di daerah, yang mencerminkan keberagaman dan semangat gotong royong dalam budaya Indonesia.

Faktor psikologis dan sosial juga turut memengaruhi persepsi pengguna terhadap iklan Gojek. Dalam masyarakat Indonesia yang sangat mementingkan koneksi personal dan kepercayaan, iklan-iklan Gojek berhasil membangun narasi kedekatan emosional. Gojek tidak sekadar menjual jasa, tetapi menciptakan cerita tentang harapan, kesempatan, dan

solidaritas. Penggunaan tokoh-tokoh influencer dan testimoni nyata dari mitra mereka semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap brand.

Keberhasilan Gojek dalam membentuk persepsi melalui iklan tidak terlepas dari kemampuan Gojek dalam memahami dinamika ekonomi digital di Indonesia. Gojek tidak sekadar menjadi platform teknologi, melainkan agen perubahan yang membuka kesempatan ekonomi baru. Iklan-iklan Gojek mencerminkan semangat adaptasi, inovasi, dan inklusivitas yang sangat relevan dengan konteks pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia saat ini. Dengan demikian, setiap iklan Gojek tidak hanya sekadar media promosi, melainkan refleksi dari kompleksitas dan potensi transformasi digital di Indonesia.

Temuan dalam penelitian ini berhasil menjawab tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu menganalisis efektivitas strategi pemasaran digital Gojek serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk menggunakan layanan ini.

Data menunjukkan bahwa strategi pemasaran Gojek melalui media sosial, iklan digital, dan program loyalitas memainkan peran penting dalam menarik perhatian dan meningkatkan loyalitas pelanggan, khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa usia 18–24 tahun. Preferensi konsumen terhadap iklan berbasis media sosial mencerminkan pentingnya media ini dalam menjangkau target pasar muda yang memiliki literasi digital tinggi.

Strategi pemasaran Gojek berbasis data memberikan wawasan penting bagi perusahaan teknologi lainnya dalam mendesain pendekatan pemasaran yang lebih personal. Temuan ini juga menyoroti pentingnya menciptakan konten yang kreatif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen sehari-hari.

Penelitian ini memberikan wawasan baru bagi perusahaan teknologi di Indonesia untuk lebih mengoptimalkan pendekatan berbasis data dan kreativitas dalam pemasaran digital. Dalam konteks startup teknologi, seperti Gojek, fokus pada analisis data konsumen, diversifikasi kanal pemasaran, dan segmentasi pengguna dapat meningkatkan efektivitas kampanye serta memperkuat loyalitas pelanggan. Dengan memanfaatkan hasil ini, Gojek dapat lebih memperkuat posisinya di pasar, sekaligus membuka peluang bagi perusahaan teknologi lain untuk belajar dari keberhasilan strategi pemasaran berbasis data yang telah diterapkan.

Implikasi Strategis

1. **Personalisasi Konten Berbasis Data:**
Gojek dapat memanfaatkan data pengguna untuk memahami preferensi individu dan menciptakan iklan yang lebih relevan secara personal. Misalnya, menampilkan promosi berbasis lokasi atau riwayat penggunaan untuk meningkatkan relevansi dan daya tarik kampanye.
2. **Diversifikasi Platform Pemasaran:**
Memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok, YouTube Shorts, dan Instagram Reels untuk menjangkau generasi muda dengan format konten yang interaktif dan menghibur. Strategi ini dapat memperluas jangkauan merek sekaligus meningkatkan keterlibatan pengguna.
3. **Program Loyalitas yang Berorientasi pada Retensi:**
Gojek dapat memperkuat program loyalitas seperti pemberian cashback atau diskon eksklusif untuk pelanggan setia. Penawaran seperti "penghargaan pengguna bulanan" atau poin yang dapat ditukar dengan layanan dapat meningkatkan retensi pelanggan.
4. **Kampanye Berbasis Keberlanjutan:**
Dalam menghadapi meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan, Gojek dapat mengintegrasikan nilai keberlanjutan dalam strategi pemasarannya. Misalnya, mempromosikan layanan seperti "GoGreen" dengan narasi keberlanjutan untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan.

5. Kolaborasi dengan Influencer Lokal:
Menggandeng influencer lokal yang memiliki audiens yang relevan dengan target pasar Gojek dapat meningkatkan kredibilitas dan jangkauan kampanye. Konten berbasis testimoni atau pengalaman pribadi juga dapat membangun hubungan emosional dengan konsumen.
6. Fokus pada Edukasi Konsumen:
Melalui kampanye edukasi, Gojek dapat meningkatkan pemahaman konsumen terhadap fitur-fitur baru atau program loyalitas yang ditawarkan. Ini dapat mencakup panduan interaktif atau video tutorial yang menunjukkan manfaat layanan Gojek secara jelas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa media sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari responden dengan rata-rata skor 4.8 pada pernyataan "Saya menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari". Hal ini menunjukkan bahwa media sosial adalah saluran yang sangat potensial untuk menjangkau konsumen, khususnya dalam mempromosikan aplikasi seperti Gojek. Namun, pada pernyataan "Saya tertarik dengan aplikasi yang diiklankan melalui media sosial", skor rata-rata adalah 3.5. Meskipun terdapat ketertarikan, banyak responden bersikap netral (38%), sehingga kampanye pemasaran Gojek di media sosial masih memerlukan peningkatan dalam hal relevansi dan daya tarik.

Selain itu, faktor ekonomi menjadi aspek penting yang mempengaruhi frekuensi penggunaan aplikasi Gojek, dengan rata-rata skor 3.84 pada pernyataan "Apakah kondisi ekonomi saat ini mempengaruhi frekuensi Anda dalam penggunaan aplikasi Gojek?". Sebagian besar responden (66%) menyatakan setuju atau sangat setuju, mengindikasikan bahwa perubahan kondisi ekonomi berperan signifikan dalam keputusan konsumen. Oleh karena itu, promosi seperti diskon atau cashback menjadi strategi yang sangat relevan untuk mendukung konsumen yang lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi.

Kesimpulannya, strategi pemasaran digital Gojek sudah cukup efektif dalam menarik perhatian konsumen, terutama melalui media sosial. Namun, terdapat peluang peningkatan dengan mengembangkan konten yang lebih personal dan relevan. Selain itu, tantangan seperti sensitivitas terhadap kondisi ekonomi dan persaingan dengan transportasi umum dapat diatasi melalui promosi berbasis harga serta peningkatan kualitas layanan. Dengan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan, Gojek dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di pasar layanan on-demand.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, F., & Budiarti, A. (2020). Pengaruh Harga, Promosi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Dimediasi Kepuasan Pelanggan Pada Konsumen Gojek. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 86–94. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p86-94>

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice*. Pearson Education.

Chakti, G. (2019). *The Book Of Digital Marketing: Buku Pemasaran Digital (Vol. 1)*. Celebes Media Perkasa.

Desai, V. (2019). Digital Marketing: A Review. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 3(1), 196-200. <https://doi.org/10.31142/ijtsrd23100>

Haque-Fawzi, M. G., Iskandar, A. S., Erlangga, H., & Sunarsi, D. (2022). *STRATEGI PEMASARAN Konsep, Teori dan Implementasi*. Pascal Books.

Kelvin, Susanto, S., Melson, & Eryc. (2024). Pengaruh strategi integrasi digital marketing Gojek terhadap visibilitas dan brand awareness. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(9), 317–327.

Muhammad Tesar, Heru Suprihhadi (2022). Pengaruh Kualitas Layanan, Harga, Dan Promosi, Terhadap Kepuasan Pelanggan Layanan Gojek Di Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)* 11 (5), 2022

Prilialianty Fakhriyah (2020). Pengaruh layanan transportasi online (Gojek) terhadap perluasan lapangan kerja bagi masyarakat di Kota Cimahi. *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3 (1), 34-41, 2020

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (2023). Laporan tahunan 2023: Transformasi untuk kemajuan.

Wardhana, A. (2024). *Perilaku Konsumen di Era Digital*. Penerbit CV. Eureka Media Aksara. ISBN: 978-623-120-041-9.